

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5550018>

Георгіаді Н.Г.

д.е.н., професор

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

<http://orcid.org/0000-0002-8348-5458>

Ягольник С.Г.

к.т.н., доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

<https://orcid.org/0000-0002-4577-2907>

Чабан С.П.

студент 5 курсу спеціальності

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

<https://orcid.org/0000-0002-0498-8998>

Тупісь М.М.

студентка 6 курсу спеціальності «Туризм»,

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

<https://orcid.org/0000-0003-4176-9265>

ВИЗНАЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ З ЕКОМАРКУВАННЯМ «ЗЕЛЕНИЙ ЖУРАВЛИК» ТА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОКУПЦІВ З ЕКОМАРКОВАНИМИ ТОВАРАМИ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЛЬВОВА

JEL Classification: K 19

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проаналізовано широту асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик» у торговельних мережах Львова, а також з'ясовано рівень знань працівників та покупців торговельних мереж Львова на предмет знання екологічно маркованих продовольчих та непродовольчих товарів зарубіжного та вітчизняного виробництва шляхом анкетування. Розроблено рекомендації по популяризації знань з екологічно маркованих продовольчих та непродовольчих товарів зарубіжного та вітчизняного виробництва у торговельних мережах.

Ключові слова: екологічне маркування «Зелений журавлик», торговельна мережа, екомарковані товари, POS-матеріали, екомислення.

Annotation. The article analyzes the breadth of the range of eco-labelled products "Green Crane" in Lviv retail chains, as well as clarifies the level of knowledge of employees and buyers of Lviv retail chains on knowledge of ecologically labelled food and non-food products of foreign and domestic production through questionnaires. We found that employees and buyers of retail chains are not sufficiently familiar with eco-labelled goods since, in retail chains, all goods, both eco-labelled and ordinary goods are on the same shelves. These shelves

do not have unique POS materials (wobblers, stickers, price tags, etc.) that could attract the consumer's attention and provide him with the necessary information in favour of the choice of eco-labelled products. We proposed to place mobile POS stands with a list of eco-labelled products in commercial networks, advertise through loudspeakers, which have most retail chains that you can buy quality eco-labelled goods in this retail network and take away in free magazines that publish these retail chains first or last page to post information that in this retail network you can buy quality eco-labelled goods and provide a list of these goods. Furthermore, we recommended making a separate tab, "Environmentally friendly products", on the main page of the official website of each retail chain in the search field to acquaint consumers with manufacturers of environmentally friendly products and their products.

We recognized that POS materials that pay attention to the eco-labels would not matter for some consumers. Still, for others, the presence of the eco-label on the packaging and price tag will increase confidence in the quality of the product. Therefore, we proposed to use all the above recommendations for the promotion of eco-labelled products among the population, because for environmentally conscious people, these measures could be an honest guide for consumers seeking to consume quality and safe products that meet their needs, and which are usually slightly more expensive and sometimes even cheaper than the goods of other manufacturers.

Keywords: ecological marking "Green Crane", trade network, eco-labeled goods, POS-materials, eco-thinking.

Вступ

З кожним роком в цілому світі та в Україні зростає попит на продукцію, що відповідає екологічним критеріям. Але на сучасному ринку товарів та послуг споживачеві стає дедалі важче обирати якісний товар серед багатьох видів подібної продукції. Вирішити цю проблему допомагає екомаркування товарів. Воно сприяє усвідомленому вибору споживача, та дає змогу зорієнтуватися серед величезної кількості продукції зі схожим складом та призначенням. Екологічне маркування в наш час набуло значного поширення і сьогодні в усьому світі використовується понад 450 маркувань. Воно бере свій початок з Німеччини. Знак якості «Блакитний Ангел» Blue Angel був створений в 1978 році. В наш час 98% німців надають перевагу продукції яка маркована цим знаком [1]. В 1989 році Радою Міністрів Північних країн Європи було створено екологічне маркування Північний Лебідь Nordic Swan для північних країн Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. В наш час майже 57% мешканців Швеції та 70% Данії віддають перевагу продукції яка маркована цим знаком. [2].

В Україні екологічне маркування було започатковано в 2003 році. Воно містить обов'язкове поєднання таких елементів як знак «Зелений журавлик» та номеру екологічного сертифікату (під знаком в рамці) [3]. Це єдиний знак екомаркування товарів вітчизняного виробництва. Це маркування визнано у 60 країнах світу та включено в Глобальну мережу екологічного маркування GEN (Global Ecolabelling Network). На даний час майже 1000 товарів та послуг вітчизняного виробництва вітчизняного виробництва мають це маркування [3].

Метою статті є визначення широти асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик» у торговельних мережах Львова та визначення рівня знань працівників та покупців торговельних мереж Львова з екологічно маркованими продовольчими та непродовольчими товарами зарубіжного та вітчизняного виробництва шляхом анкетування, а також розроблення рекомендацій для торговельних мереж по популяризації знань з екомаркованої продукції.

Рис. 1. Знак екомаркування товарів та послуг вітчизняного виробництва

Результати дослідження

Екомаркування в Україні поки що знаходиться на етапі становлення. Головними стимулами розвитку та впровадження екологічного маркування в нашій державі є потреба в споживанні екологічно безпечних товарів та послуг та пріоритетність розвитку екологічної складової в концепції сталого розвитку України.

Ми проаналізували основних вітчизняних товаровиробників продовольчих та непродовольчих товарів в нашій державі, які отримали сертифікат «Зелений журавлик». В табл. 1 вказано кількість вітчизняних підприємств які виготовляють екомарковану продукцію та наведено кількість основних видів продукції яку виготовляють ці підприємства [3].

Таблиця 1

Основні товаровиробники продовольчих та непродовольчих товарів в Україні, які отримали сертифікат «Зелений журавлик»

№	Товари	Кількість підприємств	Кількість видів продукції	Основні товаровиробники
Непродовольчі товари				
1	Будівельні матеріали та вироби	25	8	блоки віконні - ТОВ «ЗАВОД СТЕКО»; бетон та вироби з бетону - ТОВ «АЕРОК»; вироби керамічні - ПрАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка, ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА»; вироби гіпсові будівельні – ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас»; суміші будівельні сухі - ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас», ТОВ «Хенкель Баутехнік Україна», ТДВ СІНІАТ, ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ», ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС», ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН». матеріали теплоізоляційні - ТОВ «Рунател ЕКО», ТОВ «Хранителі тепла», ПП «СВРОБУД ТД», ТОВ «ВКФ ЕДВАНС» шпалери- ТОВ «ВІКТОРІЯ ІК» вироби з полімерних матеріалів - ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт», ТОВ НТП «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ», ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ», ТОВ «Дайвер ЛТД», ТОВ «ПГ «Термполімергаз», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК», ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА»
2	Вироби	1	1	вироби текстильні - ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ»

текстильні				
Продукція хімічної промисловості				
3а	Мийні та чистячі засоби	23	1	Засоби мийні та засоби для чищення - ТОВ "ГРІНПАКС", ТОВ "Сервіс Про" (ТМ «Фрекен БОК»), ТОВ «Голд Дроп – Україна», ТОВ «ГРАНД ЛАЙН», ТОВ «ДеЛаМарк», ТОВ «Компанія «АЛДІ» (ТМ «Alles GUT!»), ТОВ «Сирена Плюс ЛТД», ТОВ «Фармацевтичний науково дослідний центр «Альянс Краси», ТОВ «Декраст», ТОВ «АФІНА-ГРУП», ТОВ «ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП», ТОВ «НОВА-ХІМ», ТОВ «ПАПІР-КЛУБ», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К», ТОВ «АКВАВІЛ», ТОВ «Будівельно технологічний альянс», ТОВ фірма «СВ», ПП ВКФ «ПОЛІМЕР», ТОВ «СПЛАТ ГЛОБАЛ», ТОВ «ЮНЛІВЕР УКРАЇНА», ТОВ «ЮНЛАЙФ.ПВ», ТОВ «ЕКОПЛАНТ», ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП»
3 б	Лако-фарбові матеріали	10	1	Лакофарбові матеріали - ТОВ з П «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА», ТОВ «ФАРБИ КОЛОРИТ», ТОВ «Снежжа-Україна», ТОВ «ХЕНКЕЛЬ Баутехнік(Україна)», ТОВ «ВЕМАКО», ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М», ТОВ «Будівельно технологічний альянс», ТОВ «Лаковер», ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН», ТОВ «ЗІП»
3в	Добрива	2	2	Регулятори росту рослин - ВАТ «Високий врожай»; Рідке органічне добриво - Міжнародний Екологічний благодійний Фонд «AQUA-VITAE»
3г	Косметичні засоби	10	1	Косметичні засоби - ТОВ «Ельфа лабораторія», ТОВ «ДеЛаМарк», ТОВ «Гранд Лайн», ТОВ «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД», ТОВ «Голд Дроп - Україна», ТОВ «ВТФ «ЕКМІ», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «2К», ТОВ «ФНДЦ «АЛЬЯНС КРАСИ», ТОВ «ЕЛЬФА ФАРМ», ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП»
3д	Меблі та покриття	1	1	Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів - ФОП ГОГОЛЬ І. І., ТМ Гойдалка
3е	Вироби з паперу та пластику	3	2	Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання - ТОВ «СТУДІОПАК ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «РІДС»; Вироби санітарно – гігієнічні побутові - ТОВ «КЛІН ПОЙНТ»
3ж	Устаткування	1	1	Устаткування електричне та побутові прилади - ПрАТ «УКпостач»
Продовольчі товари				
1	Напої алкогольні	2	1	Напої алкогольні дистильовані - ТОВ «Виналь», ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»
2	Вода та напої безалкогольні	4	1	Вода питна фасована - ТОВ «ЕКО-СФЕРА», ТОВ з П «Чиста вода», ПрАТ «МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ «РЕГІНА», ПрАТ «Новомосковський завод мінводи»
3	Продукти харчування	13	11	Продукти перероблення молока та м'яса - ТОВ «Гормолзавод», ПП «Еко-молпродукт», ТОВ «Прайм Снек»; Плоди та овочі оброблені та законсервовані - ТОВ «ЕКО-СФЕРА»; Олія рослинна - ДП «Сантрейд»;

				Салати листові - ТОВ «ГРІН-Філд»; Продукція хлібопекарська, макаронна, кондитерська, кулінарна, сухарна та борошняна - ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», ТОВ «Київська макаронна фабрика», ТОВ «БЛАГОТРЕЙД» Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові - ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ»; Продукти харчові спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти та дієтичні добавки - ТОВ «АВК КОНФЕКШНЕРІ», ТОВ «ЮА-ФАРМ»; Кава - ТОВ «Фенікс Інвест Трейд»; Сіль кухонна - ДП «АРТЕМСІЛЬ»; Чаї та чайні напої - ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА»; Натуральні продукти - ТОВ «ФІРМА «ФАВОР».
--	--	--	--	--

Джерело: узагальнено авторами

Як видно з табл. 1 в Україні за екологічними стандартами непродовольчих товарів виготовляється більше ніж продовольчих. В нашій державі найбільше екомаркованих товарів виготовляють підприємства будівельних матеріалів і виробів (25 підприємств), мийних та чистячих засобів (23 підприємства), а також підприємства з виробництва лакофарбових матеріалів та косметичних засобів по 10 підприємств відповідно. Крім того 2 підприємства виготовляють меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів і упаковку для харчових продуктів та посуду одноразового використання. І є лише по одному підприємству які виготовляють текстильні вироби та електричне устаткування та побутові прилади. А цього явно є недостатньо для задоволення потреб споживачів.

Також в нашій державі є 19 підприємств, які виготовляють продовольчі товари, продукція яких є маркована сертифікатом «Зелений журавлик». По три підприємства відповідно виготовляють продукти перероблення молока і м'яса та хлібопекарську, макаронну, кондитерську, кулінарну, сухарну та борошняну продукцію. І є лише по одному підприємству які виготовляють за екологічними стандартами рослинну олію, кухонну сіль, каву, чай, какао, шоколад та кондитерські цукрові вироби.

Для дослідження широти асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик» та визначення рівня обізнаності населення з екомаркованою продукцією ми вибрали п'ять великих торговельних мереж Львова, які знаходяться за такими адресами:

- Ашан Сіті (вул. В. Великого, 58);
- Епіцентр (вул. Стрийська, 30);
- Сільпо (вул. Наукова, 35а);
- Нова лінія (вул. Щирецька, 7);
- Арсен (вул. Наукова, 35)

Для дослідження широти асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик» ми обрали таких товаровиробників продовольчих (ТОВ «Виналь» [ТМ «Green Day»]; ТОВ «Юнілівер Україна» [ТМ Lipton]; ДП «Сантрейд» [ТМ «Олейна»] та непродовольчих (ТОВ «Сервіс Про» [ТМ «Фрекен БОК»]; ТОВ «Сирена Плюс ЛТД» [ТМ «Tortilla»]; ТОВ «Снежка-Україна» [ТМ Śnieżka]) товарів.

Як відомо, коефіцієнт широти асортименту - це відношення числа різновидів товару, що перебувають у продажу до числа товарів, які передбачені стандартами, преїскурантами чи договірними зобов'язаннями. Коефіцієнт широти асортименту екологічно маркованої продукції (Кш) ми розраховували за формулою:

$$Кш = (Щд / Шб) * 100 \quad (1)$$

де Щд – дійсна широта в даній торговельній мережі; Шб – базова широта за офіційним сайтом товаровиробника.

Відомо, що коефіцієнт широти асортименту це один із критеріїв конкурентоспроможності підприємства. Чим вищим є його значення тим більш конкурентоспроможним є дане підприємство. Результати аналізу асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик» у торговельних мережах Львова представлено в табл. 2

Таблиця 2

**Аналіз асортименту товарів з екомаркуванням «Зелений журавлик»
у торговельних мережах Львова**

Товаро виробники	Всього екомарко ваних товарів*	Ашан Сіті	Епіцентр	Сільпо	Нова лінія	Арсен
<i>непродовольчі товари</i>						
ТМ «Tortilla»	13	10	7	2	5	2
ТОВ «Снежка- Україна»	9	-	7	-	5	-
ТМ «Фрекен БОК»	8	1	2	1	3	1
<i>продовольчі товари</i>						
ТМ Lipton	31	3	-	2	-	2
ТМ «Green Day»	6	5	-	4	-	2
ТМ «Олейна»	12	6	-	6	-	5

Складено на основі [4]

Як видно з табл. 2 найвища широта асортименту екомаркованої продукції логотипом «Зелений журавлик» ТМ «Tortilla» є представлена в торговельній мережі Ашан Сіті – 77 %, а найнижча в Сільпо та Арсені – 15 %. Найвища широта асортименту екомаркованих товарів ТМ «Фрекен БОК» представлена в торговельній мережі Нова лінія - 37,5%, а найнижча в Ашан Сіті та в Сільпо – 12,55 %. Найвища широта асортименту екологічно маркованих будівельних товарів ТОВ «Снежка-Україна» є представлена в торговельній мережі Епіцентр - 78%, а найнижча торговельній мережі Нова лінія – 55,5 %.

Якщо проаналізувати широту асортименту екологічно маркованих продовольчих товарів логотипом «Зелений журавлик», то можна побачити, що чаї ТМ Lipton в усіх проаналізованих торговельних мережах Львова представлені недостатньо – лише 10% асортименту представлено в Ашан Сіті та 6,5% в Арсені та Сільпо. Екологічно маркована продукція ТМ «Green Day» найповніше представлена в Ашан Сіті – 83 %, трохи менше в Сільпо – 66 %, а найнижче в Арсені – 33 %. Екологічно маркована продукція ТМ «Олейна» в однаковій кількості представлена в Ашан Сіті та в Сільпо – 50%, а найменше в Арсені – 42 %.

Коефіцієнт широти асортименту служить непрямим показником насиченості ринку товарами: чим вище його значення, тим більша насиченість ринку. Як видно з табл. 1 в жодній з проаналізованих торговельних мереж екологічно маркована продовольча та непродовольча продукція з логотипом «Зелений журавлик» є представлена недостатньо. Цю ситуацію могла б виправити тісніша співпраця адміністраторів торговельних мереж та товаровиробників екологічно-маркованої продукції.

У вище перерахованих п'яти торговельних мережах Львова шляхом анкетування ми проаналізували рівень обізнаності працівників та покупців з екомаркованою продукцією. Ми опитали 18 працівників та 48 покупців. На жаль ми не змогли опитати більшу кількість працівників та покупців торговельних мереж оскільки через особливості нашого менталітету вони не охоче зголошувалися на опитування. Для анкетування працівників торговельних мереж ми розробили спеціальну анкету з п'ятьма питаннями.

Анкета для працівників торговельних мереж

1. Чи є у Вашій торговельній мережі продукція зі знаком екомаркування? (так/ні).
2. Які знаки екомаркування товарів є представлені у Вашій торговельній мережі? (перелічіть)
3. Чи є у Вашій торговельній мережі стелажі на яких окремо розміщена продукція зі знаком екомаркування або POS-матеріали (воблери, стікери, цінники), які могли б привернути увагу споживача та надати йому необхідну інформацію для вибору на користь вибору екологічно маркованої продукції? (так/ні).
4. Чи є у Вашій торговельній мережі продукція зі знаком екомаркування зарубіжних товаровиробників? (так/ні).
5. Чи є у Вашій торговельній мережі екологічно маркована продукція вітчизняного виробництва? (так/ні).

Результати опитування працівників торговельних мереж Львова представлено в табл. 3.

Таблиця 3

Результати опитування працівників торговельних мереж

Торговельна мережа	Кількість опитаних працівників торговельних мереж	Кількість опитаних працівників торговельних мереж, які розуміються в екологічно маркованій продукції
Ашан Сіті	3	1
Епіцентр	4	1
Сільпо	3	0
Нова лінія	5	1
Арсен	3	1

Як видно з табл. 3 33% опитаних працівників Ашан Сіті та Арсен розуміються в екологічно маркованій продукції. В Епіцентрі та у Новій лінії в екологічно маркованій продукції розуміється 25 та 20 % відповідно. Єдиною торговельною мережею в якій ніхто опитаних працівників не розумівся в екологічно маркованій продукції були працівники Сільпо. Отримані результати опитування працівників торговельних мереж ми проаналізували за віком. (табл. 4).

Таблиця 4

Результати опитування працівників торговельних мереж за віком

Стать	чоловіки		жінки	
	Кількість опитаних працівників торговельних мереж	Кількість опитаних працівників торговельних мереж, які розуміються в екологічно маркованій продукції	Кількість опитаних працівників торговельних мереж	Кількість опитаних працівників торговельних мереж, які розуміються в екологічно маркованій продукції
Вік				
18-35 р	5	1	3	1
35-60 р	3	3	5	2
Більше 60 р	1	0	1	0
Всього	9	4	9	3

Як видно з табл. 4 44 % чоловіків та 33 % жінок працівників торговельних мереж розуміються в екологічно маркованій продукції. Найбільшу увагу екологічному маркуванню за результатами нашого опитування приділяють особи середнього віку віком від 35 до 60 років – 100 % чоловіків та 40% жінок відповідно. Такі результати можна пояснити тим, що працівники

торговельних мереж такого віку зазвичай самі мають сім'ї, через що ретельніше обирають товар для свої сім'ї і тому можуть порадиати звертати увагу на знаки екомаркування покупцям, які питають їх про екологічно марковані товари.

Аналіз опитування молодих працівників торговельних мереж віком від 18 до 35 років показує, що лише 20 % чоловіків та 33% жінок відповідно розбираються в знаках екомаркування. Такі результати можна пояснити тим, що опитані нами молоді працівники торговельних мереж можливо не мають товарознавчої освіти та не займаються самоосвітою.

Крім анкетування працівників торговельних мереж ми також провели і анкетування покупців цих торговельних мереж. Для анкетування покупців торговельних мереж ми розробили анкету з десятьма запитаннями.

Анкета для покупців торговельних мереж

1. Чи Ви бачили у цій торговельній мережі продукцію зі знаком екомаркування? (так/ні).
2. Які знаки екомаркування товарів Ви бачили у цій торговельній мережі? (перелічіть)
3. Чи Ви бачили у цій торговельній мережі стелажі на яких окремо розміщена продукція зі знаком екомаркування або POS-матеріали (воблери, стікери, цінники), які могли б привернути увагу споживача та надати йому необхідну інформацію для вибору на користь екологічно маркованої продукції? (так/ні).
4. Чи Ви бачили у цій торговельній мережі продукцію зі знаком екомаркування зарубіжних товаровиробників? (так/ні).
5. Які знаки екомаркування товарів зарубіжних товаровиробників Ви бачили у цій торговельній мережі? (перелічіть)
6. Чи Ви бачили у цій торговельній мережі екологічно марковану продукцію вітчизняного виробництва? (так/ні).
7. Які знаки екомаркування товарів вітчизняних товаровиробників Ви бачили у цій торговельній мережі? (перелічіть)
8. Чи Ви бачили у цій торговельній мережі справжню екологічно марковану продукцію вітчизняного виробництва «Зелений журавлик»? (так/ні).
9. Чи Ви знаєте які товари вітчизняного виробництва мають справжній знак екологічного маркування «Зелений журавлик»? (перелічіть)
10. Чи Ви купуєте та будете купувати справжню екологічно марковану продукцію вітчизняного виробництва «Зелений журавлик»? (так/ні).

Результати опитування покупців торговельних мереж представлено в табл. 5

Таблиця 5

Результати опитування працівників торговельних мереж

Торговельна мережа	Кількість опитаних покупців торговельних мереж	Кількість опитаних покупців торговельних мереж, які розуміються в екологічно маркованій продукції
Ашан Сіті	10	1
Епіцентр	12	3
Сільпо	8	0
Нова лінія	11	2
Арсен	7	0

Як видно з табл. 5 25 % покупців Епіцентру, 18 % покупців в Новій лінії та 10% покупців Ашан Сіті розуміються в екологічно маркованій продукції. Торговельними мережами, в яких ніхто з опитаних покупців не розумівся в екологічно маркованій продукції були покупці Сільпо та

Арсену. Отримані результати опитування покупців торговельних мереж ми проаналізували за віком (табл. 6).

Як видно з табл. 6 53 % чоловіків та 36 % жінок розуміються в екологічно маркованій продукції. Велику увагу екологічному маркуванню приділяє молодь віком від 18 до 35 років – 55 % чоловіків та 50% жінок відповідно. Такі результати можна пояснити тим, що можливо дехто з них був ознайомлений зі знаками екомаркування в учбових закладах. Велику увагу екологічному маркуванню приділяють також особи середнього віку віком від 35 до 60 років – 58 % чоловіків та 33% жінок відповідно. Такі результати можна пояснити тим, що люди такого віку зазвичай самі мають сім'ї, через що ретельніше обирають товар для свої сім'ї. Найменшу увагу екологічному маркуванню приділяють люди старшого віку і це не є дивним, оскільки люди цієї вікової категорії зазвичай мають сформовані власні уподобання та можливо мало цікавиться новою продукцією.

Таблиця 6

Результати опитування покупців торговельних мереж за віком

Стать	чоловіки		жінки	
	Вік	Кількість опитаних покупців торговельних мереж	Кількість опитаних покупців торговельних мереж, які розуміються в екологічно маркованій продукції	Кількість опитаних покупців торговельних мереж
18-35 р	9	5	10	5
35-60 р	12	7	9	3
Більше 60 р	5	2	3	0
Всього	26	14	22	8

Цілком зрозуміло, що через особливості нашого менталітету ми опитали замалу кількість працівників та покупців торговельних мереж Львова. Але з отриманих даних анкетування працівників та покупців торговельних мереж Львова можна зробити загальний висновок: як працівники, так і покупці не достатньо ознайомлені з екомаркованими товарами через те, що в торговельних мережах всі товари, як екомарковані, так і товари звичайних товаровиробників стоять разом на одних полицях, і на цих полицях немає спеціальних POS-матеріалів (воблерів, стікерів, цінників тощо), які могли б привернути увагу споживача та надати йому необхідну інформацію на користь вибору екологічно маркованої продукції (рис. 2, 3).

Рис. 2. Теперішнє розміщення екомаркованих товарів з логотипом «Зелений журавлик» без розпізнавальних POS-матеріалів

Також було б доцільно якби б в торговельних мережах були розміщені мобільні POS-стенди та через гучномовці, які є в більшості торговельних мереж і в безкоштовних журналах, які публікують ці торговельні мережі для повідомлення покупців з акційними товарами була відведена, наприклад, перша чи остання сторінка на якій би розміщувалась інформація про те, що в даній торговельній мережі можна придбати якісні екомарковані товари та був наведений перелік цих товарів.

Рис. 3. Пропозиції по приверненню уваги споживачів до екомаркованих товарів з логотипом «Зелений журавлик» в торговельних мережах

В наш час кожна торговельна мережа має свій офіційний сайт. Тому можна було б на головній сторінці офіційного сайту в полі пошуку зробити окрему вкладку «Екологічно чиста продукція». Це дозволило б ознайомити споживачів з виробниками екологічно чистої продукції та з їх продукцією. В цій вкладці «Екологічно чиста продукція» можна було б передбачити можливість придбати через інтернет товари з екомаркуванням «Зелений журавлик» яких немає в наявності на полицях в торговельних залах.

Жодна торговельна мережа та жоден товаровиробник який виготовляє екологічно чисту продукцію немає біл-бордів та рекламних щитів на яких було б зазначено, що товаровиробник виготовляє, а торговельна мережа реалізує екологічно чисту продукцію. Також можна було б зробити соціальну рекламу на рекламних щитах, біл-бордах та у вигляді соціального рекламного ролику.

У 2018 році з метою підвищення рівня компетентності споживачів щодо значення екомаркування було започатковано Всесвітній День екологічного маркування (World Ecolabel Day, WED), який щороку буде відзначатись 8 жовтня. Для того щоб привернути увагу споживачів до асортименту екопродукції адміністрація торговельних мереж могла б проводити спеціальні навчальні семінари для свого персоналу. На цих семінарах працівників могли б ознайомити з асортиментом екопродукції вітчизняного та закордонного виробництва та заохотили б розмістити інформаційні банери про значення знаків екомаркувань у торговельному залі.

Висновки

Екологічне маркування покликане інформувати споживача у стислій формі про екологічні переваги товарів та послуг та схилити споживача на придбання саме того товару, який буде мати найменш шкідливий вплив на довкілля. Екомаркування є надійним інструментом формування зелених ринків товарів та послуг, і є необхідною умовою розвитку зеленої моделі економіки та економіки замкнутого циклу. Можливо для деяких споживачів наявність POS-матеріалів, які звертають увагу на знаки екомаркування не матиме ніякого значення, але для інших наявність екологічного знаку на пакуванні та ціннику підвищить довіру до якості товару. Такі заходи могли б стати справжнім орієнтиром для споживача, який прагне споживати якісну й безпечну продукцію,

що відповідає його потребам, і яка за звичай є ненабагато дорожчою, а інколи навіть і дешевшою від товарів інших товаровиробників.

Адже з кожним роком незважаючи на економічний спад кількість таких свідомих споживачів збільшується. Саме таку позицію в наш час розділяють 98% японців, 77% європейців та 61% китайців. Адже звичка читати, те що написано на пакуванні, приходить з часом і свідчить про бажання покупців відповідально купувати товари. Але якщо людина слідує за знаками екомаркування на продовольчих та непродовольчих товарах, то вона показує, що дбає не лише за власну державу, а і за всю планету.

Список використаних джерел

1. Blauer Engel. News & Infos. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.blauer-engel.de/de/artikel/presse-echo/2020/online-adventskalender-des-blauen-engel>
2. Nordic Swan Ecolabel. The official ecolabel of the Nordic countries. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.nordic-ecolabel.org/>
3. Підтвердження екологічних переваг товарів і послуг. Система екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.ecolabel.org.ua/>
4. Реєстр чинних екологічних сертифікатів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.ecolabel.org.ua/reestr-sertifikativ>